

GERMANIYA DAVLATI TAJRIBASIDA JAMOATCHILIK NAZORATINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ulخانova Nodira Toshpulat qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikum

yuridik xizmat yo`nalishi 2-kurs o`quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7340278>

Annotatsiya: Maqolada jamoatchilik nazorati, uning shakllari va jamoatchilik nazorati sohasida rivojlangan davlatlar, ya'ni Germaniya va Fransiya davlatlari tajribasi misolida atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: jamoatchilik nazorati, jurnalistik tekshiruv, jamoatchilik ekspertizasi.

Hozirgi vaqtda ko'plab rivojlangan davlatlar tajribasiga qaraydigan bo'lsak, ushbu davlatlar jamoatchilik nazorati sohasida anchagina taraqqiy etganligini ko'rishimiz mumkin. Jamoatchilik nazoratida milliy tajribamizni rivojlantirishda eng maqbul yo'llaridan biri xalqaro tajribani qo'llash hisoblanadi.

2012-yildan fuqarolik tashabbusi veb-sayti (Citizens-initiative public) tizimi butun YI hududida yo'lga qo'yildi. Ushbu jamoatchilik tashabbusi veb-portali orqali ushbu hududdagi fuqarolar Yevro Komissiyasiga ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan masalani kiritishlari mumkin, faqat bunda ovozlar soni bir millionga yetishi talabi qo'yilgan¹. YI davlatlari aholi soniga nisbatan (27 a'zo davlatlarda-umumiy 600 millionga yaqin aholi mavjud) bu ovoz soni belgilangan. Shuningdek, agar ushbu ovoz to'plansa, fuqarolik tashabbusi to'g'ridan to'g'ri qabul qilinishi YI da jamoatchilik fikri naqadar kuchga ega ekanligini ko'rsatib turibdi.

2016-yil 3-dekabrda Yevro Parlament "Demokratiyani saqlash va umummiy hududda jamoatchilikning teng va erkin huquqlari to'g'risida"²gi qonunni ma'qulladi. Bu YIga azo bo'lgan davlatlarda jamoatchilik nazoratini yanada kuchaytiruvchi qonunlardan biri bo'ldi deya ayta olamiz.

Jamoatchilik nazorati jamiyat va davlat organlari uchun foydalidir. Shu bilan birgalikda qonunlarning ishlashini, qonunlarni hurmat qilish va himoya qilishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, ushbu mexanizm davlat xizmatchilarini turli xil noqonuniy xatti-harakatlariga qarshi turishga undovchi kuch sifatida ishlaydi. Rasmiylar esa jamoatchilik nazorati natijasida o'z harakatlarini to'g'irlashadi, o'z ishlariga mas'uliyatli yondashishadi.

Jamiyatning hokimiyat bilan bog'lanishni ta'minlash maqsadida fuqarolar davlat hokimiyati bilan mamlakatni rivojlantirish maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari

¹ URL: <http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/basic-facts> (01.01.2017)

² Executive Power of the European Union: Law, Practices, and the Living Constitution by Deirdre Curtin, 2019, https://www.researchgate.net/publication/256004546_Law_Practices_and_the_Living_Constitution_Chapter_1_-_Geology_of_the_European_Union

to'g'risida shaffof muloqot o'tkazishlari kerak (Finlandiya tajribasi). Hukumat nafaqat zarur islohotlarning talablarini eshitadi, balki qo'llab-quvvatlaydi. Olimlarning fikriga ko'ra, Yevropa mamlakatlarida jamoatchilik nazorati quyidagi usullar bilan amalga oshiriladi :

- fuqarolar va fuqarolik jamiyati institutlarining davlat organlari faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarga (davlatning ochiqligi) ega bo'lishlarini ta'minlash;
- davlat organlari faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lish kafolatlangan OAVning faoliyati;
- fuqarolar va fuqarolik jamiyati institutlarining qonunlar yaratish jarayonlarida ishtirok etishi;
- o'z a'zolarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini yoki ma'lum bir toifani himoya qiladigan nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati shakllari.

Yuqoridagi fikrlarni amaliy isboti sifatida ularni davlatlar tajribasida ko'rib chiqamiz:

Germaniya tajribasida jamoatchilik nazorati.

Germaniyada ham jamoatchilik nazorati o'ziga xos huquqiy tizimga ega. Gerbert Simon va Elinor Ostrom singari olimlar Germaniyada jamoatchilik nazoratining omillari bo'yicha izlanish qilgan huquqshunos olimlardan hisoblanadi³. Aynan ular o'z tadqiqotlarida Germaniyada davlat boshqaruv tizimida jamoatchilik nazorati juda katta ta'sir o'tkazadigan xalq nazoratining samarali usullaridan biri ekanligini ta'kidlashadi.

Germaniya qonunchiligida o'ziga xos jamoatchilik nazorati shaklidan biri shuki, unda ko'pincha aniq belgilangan intizomiy chegaralar mavjud, bu ko'proq nemis xalqining madaniyatiga bog'liqligi bilan xarakterlanadi. O'zboshimchalik va samarasiz usulda amalga oshirilgan jamoatchilik nazoratidan ko'ra, o'z fikrini bildirishdagi hamda uni talab etishdagi intizomlarini foydali deb hisoblashadi. Eng muhim jihatlaridan biri shundaki, nemis xalqi nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligi va bundan ham ahamiyatlisi nimani e'tiborsiz qoldirishlari kerakligini o'zlari yaxshi bilishlaridadir. Bu ham o'ziga xos huquqiy madaniyat va jamoatchilik nazoratining bir ko'rinishi.

Germaniyada jamoatchilik nazoratini davlat boshqaruvi va ijro etish tizimidagi barcha bo'g'inlarida faol joriy etilgani uning o'ziga xos jihatidir.

Bizning fikrimizcha, jamoatchilik nazoratining maxsus shakllarini Germaniya tajribasidan ham olsa bo'ladi. Jumladan, Germaniyada tegishli davlat organi tomonidan muqobil variant sifatida yozma izoh, sharh va takliflarni olish

³ Grande, E. (2018). Verwaltung im globalen Wandel: Neue Perspektiven für die Verwaltungswissenschaft. In M.W. Bauer & E. Grande (Eds.), Perspektiven der deutschen Verwaltungswissenschaft (pp.303-334). Baden-Baden: Nomos.

bo'yicha eshituvlarni o'tkazishda tashabbus ko'rsatilishi aynan jamoatchilik tomonidan talab qilinishi mumkin. Bunda jamoatchilikning fikri muhim hisoblanadi. Germaniya Konstitutsiyasining 17-moddasida ko'rsatilishicha, har bir shaxs o'zi yoki boshqa shaxslar bilan birga yozma tarzda iltimoslar yoki shikoyatlar bilan vakolatli muassasalarga yoki xalq vakillik organlariga murojaat etishga haqlidir⁴.

Jamoatchilik nazorati bo'yicha Bundestag Jamoatchilik Qo'mitasi.

Bundestag huzuridagi Jamoatchilik Qo'mitasi 2004-yilda tashkil etilgan alohida organ sanalanadi. Jamoatchilik Qo'mitasi 20 nafar a'zodan iborat bo'lib, ular jamoatchilik kengashi umumiy saylovlari bilan lavozimlariga tayinlanishadi. Bundestag unga kelib tushadigan iltimoslar va shikoyatlarni ko'rib chiqishi shart bo'lgan petitsiyalar bo'yicha qo'mitaga ma'lumotlarni taqdim etadi. Mazkur Qo'mitaning shikoyatlarni tekshirish bo'yicha vakolatlari federal qonun bilan tartibga solinadi.

Davlat organlari faoliyati haqida axborot bilan fuqarolarning tanishish imkonini ta'minlanishi g'arb mamlakatlarining ko'pchiligida jamoatchilik nazoratining eng muhim vositalaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu tajribalar ham ma'lum bir miqdorda o'zini oqlagan va ularni milliy qonunchiligimizdagi jamoatchilik nazorati elementiga kiritib borish muhim.

Yuqoridagilar shuni ko'rsatadiki, har bir insonda o'ziga xos vatanparvarlik, jamiyatga daxldorlik, doimiy adolat mezonlariga jamiyatning ijtimoiy rivojlanishiga o'zaro aloqadorlik hissi shakllanmas ekan, jamoatchilikning o'z xohish irodasi bilan jamoatchilik nazoratida faol ishtirokini ta'minlash imkonsiz bo'lib boraveradi. Jamoatchilik nazoratining qanchalik rivojlanib taraqqiy etib borishini fuqarolarning faol ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmasligini yuqoridagi davlatlar misolida ham o'z isbotini topgan.

⁴ Government And Society Constitutional framework <https://www.britannica.com/place/Germany/Government-and-society>

References:

1. URL: <http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/basic-facts> (01.01.2017).
2. Executive Power of the European Union: Law, Practices, and the Living Constitution by Deirdre Curtin, 2019.
3. Government And Society Constitutional framework <https://www.britannica.com/place/Germany/Government-and-society>
4. Ostrom, V. (2018) The Intellectual Crisis in American Public Administration (3rd Edition). Alabama: University of Alabama Press.
Schein, E. H. (2015). Organizational Psychology Then and Now: Some Observations. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2, 18–19.